

QISHLOQ XO'JALIK KARTALARINI YARATISHDAGI GEODEZIK ISHLAR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596741>

Yokubov Sherzodbek Shavkat o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

Olimova Durdoni Shuhratbek qizi

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jalik kartalari, ularni klassifikatsiyasi, qishloq xo'jalik atlaslari, relyef va gidrografiya kartasi, yer tuzish kartasi, tuproq kartasi, yer baholash kartasi, madaniy-ma'muriy obyektlar kartasi, chorvachilik kartasi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi strukturasi, uning morfologik, tipologik va funksional xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: geografik karta, qishloq xo'jalik kartasi, ularni klassifikatsiyasi, qishloq xo'jalik atlaslari, relyef va gidrografiya kartasi, yer tuzish kartasi, tuproq kartasi, yer baholash kartasi, madaniy-ma'muriy obyektlar kartasi, chorvachilik kartasi, morfologik, tipologik.

GEODESICAL WORK IN CREATION OF AGRICULTURAL MAPS.

Abstract: This article describes agricultural maps, their classification, agricultural atlases, relief and hydrography maps, land management maps, soil maps, land assessment maps, maps of cultural and administrative facilities, livestock maps, agriculture information about the structure of production, its morphological, typological and functional features.

Keywords: geographical map, agricultural map, their classification, agricultural atlases, relief and hydrography map, land management map, soil map, land assessment map, map of cultural and administrative objects, livestock map, morphological, typological.

Kirish. Qishloq xo'jalik kartalari – bu qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini hududiy tabaqalanishini yoritadigan geografik kartalardir. Qishloq xo'jalik kartalariga, odatda, quyidagilar kiradi: qishloq xo'jaligini yuritish va rivojlanishini iqtisodiy shart-sharoitlarining kartasi; qishloq xo'jaligining iqtisodiy ko'rsatkichlari; qishloq xo'jalik ishlab chiqarish resurslarini (moddiy, mehnat, tabiiy) iqtisodiy baholash; qishloq xo'jalik ishlab chiqarish texnologiyalari. Qishloq xo'jalik kartalarini tuzish uchun asosiy belgilar va ko'rsatkichlarni tanlash chog'ida shu narsaga alohida e'tibor berish zarurki, qishloq xo'jaligini kartalashtirishning butun bir yaxlit tizimi, ishlab chiqarilgan

mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan taqqoslaganda, yerdan, ishlab chiqarish vositalari, mehnat resurslaridan foydalanishning hududiy xususiyatlarini ochib berishi zarur. Bundan tashqari, qishloq xo'jalik kartalari xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlari bilan hududiy tarmoqlararo aloqalarni yoritishi zarur. Ushbu talablar mavjudligi sababli qishloq xo'jalik kartalari tor tarmoqli va tuman sintetik turlarga bo'linadi. Birinchi guruhga quyidagi kartalarni kiritish mumkin: qishloq xo'jalik ekinlari, hayvonlar nasl va turlarini joylashish kartalari; qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorliklari va hayvonlar mahsuldorligi; dehqonchilik va chorvachilikni mexanizatsiyalash; qishloq xo'jalik korxonalarini yalpi va tovar mahsulotlarining hajmlari hamda tarkibi, shuningdek maxsus agronomik va zootexnik kartalar. Iqtisodiy rayonlashtirishning turli darajalaridagi ma'muriy birliklar va hududlar, qishloq xo'jalik korxonalarini ixtisoslashtirish kartalari ikkinchi guruhga kiradi. Ularni o'z navbatida mavjud qishloq xo'jalik rayonlari va bashoratliga bo'lish mumkin. Qishloq xo'jalik kartalarining alohida murakkab bo'limi – bu qishloq xo'jalik rayonlarining sintetik kartalaridir. Ularda qishloq xo'jaligi, tabiiy muhit, iqtisodiy shart-sharoitlarning o'zaro bog'liqligi yoritiladi hamda turlicha hududiy birliklar yoki qishloq xo'jalik korxonalarini bo'yicha qishloq xo'jaligini rivojlantirishning iqtisodiy ko'rsatkichlari keltiriladi. Qishloq xo'jaligini kartalashtirishni maxsus alohida kartalar va atlaslar tuzish asosida amalga oshirish mumkin. Alohida kartalarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining yoki tabiiy sharoitlarining elementlari yoritiladi. Alohida qishloq xo'jalik kartalarining butun bir to'plami atlasni tashkil etadi. Kartalarning ichki birligi, o'zaro kelishiluv va o'zaro bir-birini to'ldirishi zamonaviy atlaslarning o'ziga xos xususiyatidir. Qishloq xo'jaligining bir guruh elementlarini aks ettirish uchun mo'ljallangan, qishloq xo'jalik kartalarining majmuali to'plamiga qishloq xo'jalik atlasini deyiladi.

Muhokama. Qishloq xo'jaligi kartalarni quyidagi klassifikatsiyalarga ajratish mumkin:

- masshtabi bo'yicha – yirik masshtabli (1:50000 va undan yirik), o'rta masshtabli (1:50000-1:200000) va mayda masshtabli (1:200000 dan mayda);
- ma'muriy-hududiy bo'linishi bo'yicha (qishloq xo'jalik massivlari, tumanlar, viloyatlar, respublika);
- holatni ko'rsatish usuli bo'yicha – nuqtali, ko'prangli, bir rangli va hokazo;
- foydalanish usuli bo'yicha- devoriy va stol;
- mazmuni bo'yicha – tabiiy sharoitlar, ishlab chiqaruvchi kuchlar, qishloq xo'jalik tarmoqlari, iqtisodiy kartalar, umumiy qishloq xo'jalik kartalari, yerdan foydalanish va agrotexnika, mehnat yoshidagi aholi va boshqa kartalar.

Atlaslar ichida ayniqsa qishloq xo'jalik korxonasining atlasini muhim ahamiyatga egadir, negaki undan korxonalar mutaxassislari, rahbarlari, tuman ma'muriyati va boshqa manfaatdor shaxslar ko'p marta foydalanishadi. Atlasning kartalari dehqonchilik, chorvachilik, melioratsiya va zaruriy agrotexnikani qo'llash uchun yerlarning hisobini

yuritish hamda oqilona foydalanish asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Xo'jalikning yer tuzish loyihalari va tuproq kartalari bunday atlasning birlamchi topografik materiallari bo'lib xizmat qiladi. Yerdan foydalanish planlari Gaussning ortogonal proyeksiyasida tuzilishi mumkin. Atlasdagi kartalarning mohiyati va soni xo'jalikning aniq bir tabiiy-iqtisodiy xususiyatlariga bog'liqdir. Hududni qamrab olishi bo'yicha kartalar ikki turga bo'linadi: qishloq xo'jalik massivining butun hududini yoritadigan va alohida fermer xo'jaliklari hududini aks ettirgan kartalar. Atlasning asosiy kartalari quyidagilar bo'lish mumkin:

1. Qishloq xo'jalik massivlari, ularni ixtisosliklari va boshqa yerdan foydalanuvchilar chegaralarini ajratgan tarzda ma'muriy tuman kartasi. Bu kartalarda, shuningdek umumkartografik ma'lumotlar, aholi punktlari, mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlari, qishloq xo'jalik massivlari, gidrografiya, transport tarmoqlari va boshqalar yoritiladi.

2. Yerlar eksplikatsiyasini ko'rsatgan holda xo'jalikning butun hududining qishloq xo'jalik yer turlarining kartasi. Yer turlarining eksplikatsiyasi – plan va kartalarda qo'llaniladigan yer turlarining shartli belgilarini tushuntirishdir. Bunday eksplikatsiya qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni rejalashtirish va boshqarishda ma'lumotnomali material bo'lib xizmat qiladi; yer tuzish organlari tomonidan yer balanslarini rasmiylashtirishda alohida yer-hisob hujjati sifatida undan foydalaniladi.

3. Relyef va gidrografiya kartasi.

4. Yer tuzish kartasi

5. Tuproq kartasi, unda tuproq chegaralari, relyefning ko'rsatkichlari ko'rsatiladi. Kartada umumgeografik ma'lumotlar, xususan, aholi punktlari, yo'llar, gidrografiya va boshqalar keltiriladi.

6. Yer baholash kartasi. Umumgeografik ma'lumotlardan tashqari kartada ekin yerlari, yem-xashak yerlarining chegaralari, baholash shkalasi va boshqalar yoritiladi.

7. Madaniy-ma'muriy obyektlar kartasi. Aholi punktlari, yo'l tarmoqlari, gidrografiya kabi umumgeografik obyektlardan tashqari bu kartada aloqa muassasalari (pochta, telegraf), xalq ta'limi, bolalar uylari, ijtimoiy ta'minot muassasalari, do'konlar, klublar, kutubxonalar, teatrlar, oshxonalar, shuningdek dala shiyponlari, omborxonalar, ustaxonalar, garajlar, chorvachilik binolari va hokazolar aks ettiriladi.

8. Chorvachilik kartasi. Unda fermani joylashtirish va chorva mollarining bosh soni yoritiladi.

9. Umumxo'jalik hududlarining kartalaridan tashqari atlasga alohida fermer xo'jaliklari va uchastkalarining ham kartalari qo'shiladi. Bu kartalarda ancha yirik masshtablarda almashlab ekish dalalari, ekinlarni almashish tartibi, gidrografiya va boshqa elementlar aks ettiriladi.

Atlasning kartalarini tuzish uchun umumtopografik kartalardan tashqari quyidagi qo'shimcha va yordamchi materiallar zarur: aholi punktlarini rejalashtirish loyihasi, tuproq va iqlim materiallarining izohi, ekinlar turlari, tarkibi, maydoni va hosildorlik, dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari to'g'risida ma'lumotlar, elektrlashtirish, melioratsiya va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar. Atlaslar mutaxassislar ishtirokida yer tuzish tashkilotlari tomonidan tuziladi. Oldiniga hududning alohida qismlarining (fermer xo'jaliklari) kartasi tuziladi, keyin umumiy hududning plani tuziladi. Oxirida kartaga maxsus mazmun tushiriladi. Ma'muriy tumanlarning qishloq xo'jalik atlaslari qishloq xo'jaligining tabiiy-iqtisodiy sharoitlarini hamda ushbu tumandagi barcha xo'jaliklarning qishloq xo'jaligining tavsifnomasini kartalarda yoritishga mo'ljallangan. Tuman atlasining kartalari xo'jaliklararo yer tuzishni o'tkazish hamda yerlardan oqilona foydalanishning boshqa masalalarini hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Tuman qishloq xo'jaligining atlaslari tuman rahbarlari va mutaxassislari uchun ma'lumotnomali qo'llanma bo'lib hisoblanadi. Ular har yili qishloq xo'jaligini rivojlantirish rejalarini ishlab chiqadilar hamda tuman xo'jaligiga rahbarlikni amalga oshiradilar. Tuman atlasining kartalari alohida yerdan foydalanuvchi xo'jaliklarining kartalari asosida tuziladi. Xo'jalik kartalari ortogonal proyeksiya asosida tuzilganligi sababli, tuman atlasining kartalari ham xuddi shunday Gaussning ortogonal proyeksiyasida tuziladi. Atlasni tuzishda oldiniga kartalarni tuzish dasturi ishlab chiqiladi. Unda kartalar ro'yxati, ularning mazmuni, topografik materiallardan foydalanish xarakteri, statistik ma'lumotlar, holatlarni ko'rsatish usullari va boshqalar belgilanadi.

Natija. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi murakkab hududiy ishlab chiqarish tizimini shakllantiradi. Uni tavsiflash uchun ko'p ko'rsatkichlar majmui qo'llaniladi. Kartada tarmoqlar rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarini, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi strukturasi, uning morfologik, tipologik va funksional xususiyatlarini tasvirlash zarurdir. Qishloq xo'jaligi kartalarining mavzui kartografiyalashtirilayotgan tuman, tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olgan xolda tuziladi. U ko'p jixatdan ijtimoiy-iqtisodiy kartografiyalashga xos umumiy prinsiplar bilan aniqlanadi.

Qishloq xo'jaligining O'zbekiston iqtisodiyotida tutgan o'rni katta. Bu sohani kartografiyalashga "O'zdaverloyixa" instituti jamoasi ancha katta hissa qo'shdi. Bu institut ko'p yillar mobaynida qishloq xo'jaligini hududiy tashkil etish muammolarini har tomonlama chuqur o'rganib kelmoqda.

"O'zbekiston paxtachilik atlaslari" tayyorlangan. Uni tayyorlashda respublikamiz kartograflarining hissasi juda katta.

Davlat va jamoa paxtachilik xo'jaliklari o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy aloqalarni takomillashtirish, bozor munosabatlarini rivojlantirish, xo'jalik yuritishning yangi shakillarini tadbiq etish, fermer xo'jaliklarini tashkil etish, texnikadan, o'g'itlardan va

suv resurslaridan samarali foydalanish, paxta yalpi hosilini, xosildorligini oshirish va mahsulot tannarxini kamaytirish hisobiga ko'paytirish masalalari respublika qishloq xo'jaligining etakchi tarmog'ini kartografiyalash sohasi oldiga iqtisodiy isloxlarning keyingi bosqichiga o'tish sharoitida hal qilinishi zarur hisoblangan yangi muammolarni qo'ymoqda. Xo'jalik yuritishning yangi sharoitida paxtachilik uchun ilmiy tadqiqot natijalari va mutaxassislar tajribasi umumlashtirilgan yirik kartografik asarlar zarur bo'lmoqda.

Paxtachilikni bugungi kundagi asosiy muammolari qatoriga uni tashkil qiluvchi bo'limalarni boshqarish bo'yicha samarali usullarni ishlab chiqilmoqda. SHu bilan bog'liq holda amaliy maqsadlar uchun baholash va bashorat qilish kartalarini tayyorlash zaruriyati tug'ilmoqda. Undan tashqari yer resurslaridan samarali foydalanishni aks ettiruvchi yangi resurs-iqtisodiy, tuproq-meliorativ, geoekologik hamda maxsus maqsadli kartalarni yaratishni davr taqazo qilmoqda.

Ijtimoiy-iqtisodiy kartografiyalash yerlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning ixtisoslashganligini va kooperatsiyalashganligini mukammallashtirish, almashlab ekishni o'zlashtirish, o'g'itlardan ilmiy asoslangan holda foydalanish, melioratsiya, yer hisobini, uni rejalashtirishni yaxshilash hamda qishloq xo'jaligini operativ holda boshqarish masalalarini hal etishga imkon berishi mumkin. SHunday maqsadlar uchun maxsus Yer-kadastr kartalarini yaratish zamon talabidir. Ularda jamoa xo'jaliklarining, o'quv xo'jaliklarining, davlat o'rmon va yer fondlarining, jami yerdan foydalanuvchilarning chegaralari ko'rsatiladi. Undan tashqari, mazkur kartalarda chorvachilik majmualarining, dehqon fermer xo'jaliklarining, mahalliy xom ashyoni qayta ishlovchi, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarining, tayyorlov punktlarining va boshqalarning joylashganligi, ishlab chiqarish xajmi va strukturasi aks ettirilishi mumkin.

Tumanlar va ayrim uchastkalarining yer-kadastr kartalarini yaratish, ayniqsa dolzarbdir. Ular yirik masshtabda tayyorlanishi va yerlarni iqtisodiy baholash jarayonida foydalanilishi mumkin. Bu esa hozirgi bozor iqtisodiyotiga o'tish bosqichida katta amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Hozirgi kunda geodezik ishlarni bajaruvchi turli korxonalar zamonaviy geodezik asboblardan bilan qurollangan. Bu borada Respublikamiz rahbariyati, shaxsan Prezidentimizning tashabbuslariga ko'ra, chetel zamonaviy geodezik asboblarni ishlab chiqaruvchi chet el firma va kompaniyalari bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzilgan. Shularning evaziga hozirda mutaxassislarimiz zamonaviy geodezik asboblardan yordamida eng ma'suliyatli xalq xo'jaligi ishlarini bajarmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xamdamova D.O., GAT texnologiyalaridan foydalanib qishloq xo'jalik kartalarini yaratish, Samarqand – 2018.
2. Shavkat o'g'li Y. S., Xalilovna B. Y. GIS DASTURLARI YORDAMIDA GEOGRAFIK ASOS QATLAMLARINI JOYLASHTIRISH VA ULARNI BOSHQARISH //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – C. 312.
3. Arabboevna A. M., Shavkat o'g'li Y. S. The Use of Geoinformation Systems in the Study of the Land Fund of Household and Dekhkan Farms //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 8. – C. 163-164.
4. Ogli Y. S. S., O'G'Li A. P. A. KOSMIK MA'LUMOTLAR YORDAMIDA YER TUZISH LOYIHA ISHLARINI OLIB BORISH //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – T. 25. – №. 5. – C. 23-25.
5. Abduqodirova M. A., qizi Mirzakarimova G. M. GIS TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA KARTANING GEOGRAFIK ASOSINI TUZISH, UNI TAHRIR QILISH //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 309-311.
6. Abdukadirova M. A. The Role Of Builder And Building In The Development Of The Country Is Invaluable //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – T. 3. – №. 05. – C. 81-84.
7. Abdukadirova M. A., qizi Mirzakarimova G. M. The use of Geo Information System in the Establishment of Land Balance //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 18. – C. 441-445.
8. Хакимова К. Р., Абдукадилова М. А., Абдухалилов Б. К. РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЛОЕВ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ГИС-ПРОГРАММ КАРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 39-43.
9. Arabboyevna A. M. et al. In orthophotoplane technology photomod mosaic module //International Journal Of Discourse On Innovation, Integration And Education. – 2020. – T. 1. – №. 4. – C. 93-97.
10. Khakimova K. R., Ahmedov B. M., Qosimov M. Structure and content of the fergana valley ecological atlas //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 5. – C. 456-459.
11. Khakimova K. R., Holmatova D. B., Abdusalomov A. A. Basics of atlas mapping optimization in the fergana region //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 5. – C. 613-617.
12. Habibullaev E. D., Khakimova K. R. General atlas //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – T. 9. – №. 6. – C. 165-171.

13. Makhmud K., Khasan M. Horizontal Survey of Crane Paths //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 18. – C. 410-417.
14. Abduraufovich Q. O., Valiyevich M. X., Dilshodbeko'g'li H. E. Some issues of re-utilization of casing strings, unused water intake wells (for example, some countries in the south-western sahel) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 6. – C. 1568-1574.
15. Abduvaxobovich A. A. Methods of Improving Physical and Mechanical Properties of Light Concrete on the Basis of Chemical Additives //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 8. – C. 165-167.
16. Madaminovich A. B. The use of gis technology to create electronic environmental maps //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 5. – C. 438-440.
17. Marupov A. A., Ahmedov B. M. General Characteristics of Zones with Special Conditions of use of the Territory //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 18. – C. 446-451.
18. Ilmiddinovich K. S. The methodologies of learning english vocabulary among foreign language learners //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 4. – C. 501-505.
19. Numonjohnovna E. N., Ugli B. B. B., Ilmiddinovich K. S. Problems in developing speaking skills of students of technical higher educational institutions //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-1 (145). – C. 95-96.